

Análisis en la predicción de tendencias bursátiles en Netflix utilizando el Método de Descomposición

Analysis in predicting stock market trends in Netflix using the Decomposition Method

Luis Eduardo Monreal

Universidad Tecnológica Santa Catarina

ORCID: 0000-0002-4635-1880

Abstract

In the current digital era, streaming platforms have revolutionized the way audiovisual content focused on entertainment is consumed, generating an increase in demand for online services. This article delves into the importance of forecasting future trends in the field of streaming platforms, with a focus on the analysis of stock market trends. The relevance of the Decomposition Method, recognized for its ability to model seasonal data and long-term trends, is highlighted as a tool for efficient prediction in this highly competitive sector. Throughout the article, the growth of demand and the importance of efficient forecasting in the context of streaming platforms were explored, detailing why such a method is presented as an analytical tool to address the specific challenges associated with predicting demand. stock market trends.

Resumen

En la era digital actual, las plataformas de streaming han revolucionado la forma en que se consume contenido audiovisual enfocado al entretenimiento, generando un aumento en la demanda de servicios en línea. Este artículo se adentra en la importancia de prever las tendencias futuras en el ámbito de las plataformas de streaming, con un enfoque en el análisis de tendencias bursátiles. Se destaca la relevancia del Método de Descomposición, reconocido por su capacidad para modelar datos estacionales y tendencias a largo plazo, como una herramienta para la predicción eficiente en este sector altamente competitivo. A lo largo del artículo, se exploró el crecimiento de la demanda y la importancia de un pronóstico eficiente en el contexto de las plataformas de streaming, detallando por qué dicho método se presenta como una herramienta analítica para abordar los desafíos específicos asociados con la predicción de tendencias bursátiles.

Keywords

Forecast, Trends, Stock Market, Prediction

Palabras Clave

Pronósticos, Tendencia, Bursátil, Predicción

Tendencias de mercado y su influencia en el precio de una acción

Las tendencias de mercado impactan directamente en los precios de las acciones. La oferta y la demanda, el sentimiento del mercado, factores económicos, noticias y eventos, técnicos, así como la situación específica de un sector o empresa, son elementos clave que influyen en la dinámica de los precios. Los inversores analizan estas tendencias para tomar decisiones informadas sobre la compra o venta de acciones. Es crucial estar al tanto de la demanda, el estado económico general, noticias relevantes y otros factores para comprender y anticipar los movimientos en el mercado de valores.

Materiales y métodos

Esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo para evaluar la eficiencia del Método de Descomposición en el contexto del uso de la plataforma de streaming Netflix. La elección de este enfoque se fundamenta en la naturaleza numérica de los datos obtenidos a partir del registro del valor de las acciones de dicha plataforma. La recopilación incluyó métricas como el promedio de variación porcentual en el incremento del precio, la desviación media y estándar, el análisis de la tendencia, así como las estimaciones generadas con el Método de Descomposición.

El rango de tiempo para la medición de resultados abarcó los años 2020, 2021 y 2022. La elección de estos años específicos se basó en tendencias recientes en el consumo de contenido en la plataforma, considerando el impacto de eventos globales y cambios en el comportamiento del usuario durante este periodo.

En el proceso de análisis, se implementó una descomposición temporal para identificar y evaluar la tendencia y la estacionalidad en los datos recopilados. Se realizaron descomposiciones estacionales, considerando tres ciclos estacionales por año.

Se seleccionó la plataforma de estudio Netflix debido a la antigüedad y estabilidad que tiene desde su aparición en 2007. Su amplitud de contenidos que abarca diversas categorías, la innovación en la producción de contenido original, presencia mundial y la ventaja compararla con plataformas más recientes.

Plataforma	Año de aparición
Netflix	2007
Disney +	2019
Prime Video	2016
Hulu	2010
HBO Max	2020
Paramount +	2021

La antigüedad de las plataformas de transmisión seleccionadas refleja la evolución del panorama digital en las últimas décadas. Netflix, aunque fue concebido originalmente en 1997 como un servicio de alquiler de DVD por correo, experimentó un cambio significativo en 2007 al introducir la tecnología streaming, marcando así una transición clave en su modelo de negocio.

La mayoría de las otras plataformas mencionadas, como Disney+, Amazon Prime Video, Hulu, HBO Max y Paramount+, surgieron a partir de la fusión y adquisición de otras plataformas preexistentes que ya estaban en funcionamiento poco antes de finalizar la década del 2000.

Influencia del número suscriptores en el valor de las acciones

El número de usuarios de una plataforma de streaming puede afectar el valor de sus acciones en el mercado bursátil, ya que el crecimiento de la base de usuarios se vincula positivamente

con mayores oportunidades de ingresos. Atraer a más usuarios puede generar ingresos y beneficios, impactando positivamente el valor de las acciones. Sin embargo, factores como la competencia, la calidad del contenido y decisiones estratégicas también influyen en el valor de las acciones, haciendo que la relación entre el número de usuarios y el valor sea compleja y dependiente de la percepción global de los inversores sobre la salud y el potencial de crecimiento de la empresa.

	2020	2021	2022
Netflix	193 millones	221 millones	230.75 millones
Disney +	73,7 millones	118,1 millones	164,2 millones
Hulu	36.6 millones	43.8 millones	47.2 millones
HBO MAX	11 millones	73.8 millones	76.8 millones
Paramou nt +	<i>*lanzamiento en 2021 (cambio de nombre) *</i>	32,8 millones	39,6 millones

Serie de tiempo

El análisis de series de tiempo constituye una técnica que implica examinar la evolución de individuos o grupos a lo largo de momentos consecutivos en el tiempo. Esta metodología posibilita la investigación de posibles relaciones causales entre variables que varían en el tiempo y están interconectadas. (Pepió, 2009)

La gráfica presenta una serie de tiempo correspondiente a los últimos dos años, enfocada en la evolución de los precios de las acciones de Netflix. El propósito principal es proporcionar una visión clara del comportamiento y las variaciones que han experimentado estos valores en el periodo mencionado.

La representación gráfica de una serie de tiempo proporciona insights sobre factores que pueden influir en las fluctuaciones de los precios de las acciones, como eventos económicos, lanzamientos de nuevos contenidos, cambios en la competencia u otros acontecimientos relevantes.

Análisis de la tendencia

Según Chandler, R. & Scott, M. (2011), el propósito de analizar una tendencia estadística radica en comprender las relaciones entre variables cuantitativas, identificando patrones en los datos. Este procedimiento facilita la toma de decisiones informadas en diversas áreas, que van desde la investigación científica hasta la planificación estratégica en campos como los negocios y las finanzas.

Por su parte, Jain (2023) define el análisis de tendencias como una técnica estadística y analítica para identificar patrones en datos a lo largo del tiempo. Consiste en examinar datos históricos para comprender la dirección de un fenómeno. Esta técnica se utiliza en finanzas, economía, marketing y ciencia para tomar decisiones informadas y hacer predicciones basadas en comportamientos pasados.

En contextos como el mercado bursátil, este análisis contribuye a anticipar movimientos futuros, evaluar riesgos y mejorar la eficacia de las estrategias de inversión.

Valor de cierre (\$) Valor de cierre (\$) Valor de cierre (\$)

	2020	2021	2022
enero	345	532	427
febrero	369	539	395
marzo	376	522	375
abril	420	513	190
mayo	420	503	197
junio	455	528	175
julio	489	518	225
agosto	530	569	224
septiembre	500	610	235
octubre	476	690	292
noviembre	491	642	306
diciembre	541	602	295

El pronóstico por tendencia es una técnica utilizada en análisis de datos y predicción, especialmente cuando se trata de proyectar el comportamiento futuro de una serie temporal. Se basa en identificar la dirección general o la tendencia de los datos a lo largo del tiempo y proyectar esa tendencia hacia el futuro. Sin embargo, aunque puede ser útil para prever el comportamiento a largo plazo, el pronóstico por tendencia tiene sus limitaciones, y una de las más importantes es su incapacidad para tener en cuenta los periodos estacionales que se repiten en una secuencia de años.

Pronóstico de Tendencia Lineal utilizando la Ecuación de Tenencia Ajustada

$$Y_t = 535.9 - 5.67 \times t$$

Cuando se utiliza el pronóstico por tendencia sin considerar los efectos estacionales, existe el riesgo de que las proyecciones sean inexactas. En el contexto específico del precio de las acciones de Netflix, se debe reconocer la presencia de periodos estacionales en los años 2020, 2021 y 2022. Estos periodos estacionales pueden estar relacionados con una variedad de factores, como la temporada de estrenos de series populares, eventos de marketing, lanzamientos de nuevas funciones de la plataforma, entre otros.

Cuando se realiza un pronóstico por tendencia sobre esta serie temporal, es posible que se pierda de vista la influencia de estos periodos estacionales. En la gráfica el resultado del pronóstico por tendencia fue decreciente en su totalidad, sugiriendo que el modelo subestimó la influencia de los periodos estacionales positivos y negativos en el comportamiento general de los precios de las acciones de Netflix.

Desviación Estándar

De acuerdo a lo fundamentado por Toledo (2017) la desviación estándar es una medida estadística que indica cuánto varían los valores de un conjunto de datos respecto a su promedio, calculando la dispersión de cada valor respecto a la media del conjunto de datos.

En el contexto de los precios de las acciones de Netflix, esta medida muestra el comportamiento de dichos precios a lo largo de tres años consecutivos, destacando tanto las tendencias generales como la variabilidad en los precios que pueden influir en las decisiones de inversión y la evaluación del rendimiento de la empresa.

Media	Desviación Estándar
-------	---------------------

2020	451.0	64.6
2021	564	59.3
2022	278	84.8

La desviación estándar del año 2020 (64.6) indica que los precios individuales de las acciones tendieron a desviarse alrededor de \$64.6 de la media. En otras palabras, la mayoría de los precios de las acciones estuvieron dentro de un rango de aproximadamente \$386.4 a \$515.6 alrededor de la media.

Para el año 2021, la media del precio de las acciones de Netflix fue de \$564. La desviación estándar de 59.3 indica que los precios individuales tendieron a desviarse alrededor de \$59.3 de la media. Esto sugiere que la dispersión de los precios en 2021 fue relativamente menor en comparación con 2020, lo que podría interpretarse como una mayor estabilidad en el precio de las acciones durante ese año.

En el año 2022, la media del precio de las acciones fue de \$278. La desviación estándar de 84.8 indica que los precios individuales tendieron a desviarse más de la media en comparación con los años anteriores. Esto indica una mayor volatilidad en el precio de las acciones de Netflix durante el año 2022, ya que la desviación estándar es mayor en comparación con los años anteriores.

Estimación con el Método de Descomposición

Pacheco (2017) menciona que así como existen pronósticos con comportamiento lineal ya sea creciente o decreciente, también existen métodos para datos con tendencia o estacionalidad. Sin embargo, una estrategia general para pronosticar datos con estos componentes implica descomponer la serie temporal. Básicamente, la descomposición busca identificar y separar la tendencia y la estacionalidad de una serie, eliminar estos efectos para obtener una serie con comportamiento lineal, realizar pronósticos sobre esta nueva serie y luego reintegrar los efectos de la tendencia y la estacionalidad."

Se aplicó el método de Descomposición para pronosticar el comportamiento histórico de los precios de las acciones en los años 2020, 2021 y 2022, obteniendo el siguiente resultado:

Período	Pronóstico
2023	
ene	307.753
feb	299.510
mar	289.180

abr	213.481
may	212.282
jun	208.363
jul	261.903
ago	275.652
sep	268.881
oct	276.642
nov	267.147
dic	267.653

El pronóstico para el año 2023 revela una variación en la dirección de los precios de la acción en diferentes períodos. Durante los primeros seis meses, los valores de pronóstico son consistentemente inferiores a los precios de la acción históricos, indicando una tendencia bajista con decrementos significativos que oscilan entre el 19.2% y el 38.3%. Sin embargo, esta tendencia experimenta un cambio en el tercer trimestre, donde los valores de pronóstico superan los precios de la acción históricos, sugiriendo una posible tendencia alcista con incrementos notables que alcanzan hasta el 26.9%. Hacia finales de año, los valores de pronóstico muestran una estabilización o ligeros decrementos en comparación con los precios de la acción históricos, sugiriendo una posible consolidación o estacionalidad en el mercado.

Un pronóstico por Descomposición es útil para capturar patrones estacionales y tendencias a corto, medio y largo plazo en los datos, lo que lo hace más preciso en situaciones donde existen fluctuaciones significativas en los datos históricos. Por otro lado, una proyección de comportamiento lineal asume un crecimiento o decrecimiento constante en los datos a lo largo del tiempo, lo cual puede ser adecuado si los datos siguen una tendencia lineal clara y no están influenciados por estacionalidades u otros factores.

Valores real del precio de las acciones durante el 2023

Durante el año 2023, el precio real promedio mensual de las acciones de Netflix experimentó lo siguiente: Desde enero hasta marzo, los precios variaron con un ligero descenso en febrero y un incremento en marzo con un promedio de \$324.49. Entre abril y junio los precios mostraron una tendencia al alza, alcanzando un promedio de \$356.23 en junio. Durante los meses de julio a septiembre, los precios se mantuvieron en niveles elevados con un promedio mensual de alrededor de \$438.29. Sin embargo, en el último trimestre del año se observó una disminución en los precios con un promedio de \$421.47 en octubre, \$395.41 en noviembre y \$473.17 en diciembre.

Mes (2023)	Precio real promedio mensual (Dolares)
enero	298.06
febrero	353.86
marzo	321.55
abril	341.83
mayo	329.44
junio	397.41
julio	439.76
agosto	437.37
septiembre	437.73
octubre	377.48
noviembre	414.77
diciembre	473.17

Confiabilidad del Método de Descomposición

Para evaluar la confiabilidad del Método de Descomposición con base en los resultados proyectados, se debe considerar la discrepancia entre los pronósticos y los valores reales. En este caso se pueden calcular métricas de evaluación de la precisión, como el error absoluto medio (MAE) o el error porcentual absoluto medio (MAPE), que indicarán qué tan cerca están los pronósticos de los valores reales.

Pronóstico (2023)	Valores Reales (2023)	Error Absoluto
307.753	298.06	9.693
299.51	353.86	54.350
289.18	321.55	32.370
213.481	341.83	128.349
212.282	329.44	117.158
208.363	397.41	189.047
261.903	439.76	177.857
275.652	437.37	161.718
268.881	437.73	168.849
276.642	377.48	100.838
267.147	414.77	147.623
267.653	473.17	205.517

Para determinar el margen de precisión entre la predicción y los valores reales, se puede calcular el error absoluto medio (MAE) o el error porcentual absoluto medio (MAPE). El MAE representa la diferencia promedio entre la predicción y el valor real, mientras que el MAPE indica el porcentaje promedio de diferencia entre la predicción y el valor real. Se calculará el MAE y el MAPE para evaluar la precisión de la predicción:

$$\text{MAE} = (9.693 + 54.350 + 32.370 + 128.349 + 117.158 + 189.047 + 177.857 + 161.718 + 168.849 + 100.838 + 147.623 + 205.517) / 12 = 132.084$$

$$\begin{aligned} \text{MAPE} &= ((9.693 / 298.06) + (54.350 / 353.86) + (32.370 / 321.55) + (128.349 / 341.83) + \\ &+ (117.158 / 329.44) + (189.047 / 397.41) + (177.857 / 439.76) + (161.718 / 437.37) + \\ &+ (168.849 / 437.73) + (100.838 / 377.48) + (147.623 / 414.77) + (205.517 / 473.17)) / 12 * 100 \\ &= 42.005\% \end{aligned}$$

El resultado del error absoluto medio (MAE) y del error porcentual absoluto medio (MAPE) en sí mismo no se considera positivo o negativo en el sentido de una evaluación de la precisión. Son medidas neutrales que indican la magnitud del error entre el pronóstico y los valores reales.

Para evaluar la confiabilidad del Método de Descomposición con base en los resultados proporcionados, se debe considerar la discrepancia entre los pronósticos y los valores reales. En este caso, dado que ambos han sido proporcionados, se pueden calcular métricas de evaluación de la precisión, como el error absoluto medio (MAE) o el error porcentual absoluto medio (MAPE), que indicarán qué tan cerca están los pronósticos de los valores reales.

Utilizando los datos proporcionados, se han calculado previamente el MAE y el MAPE. El MAE fue de aproximadamente \$132.084 y el MAPE fue aproximadamente del 43.603%. Estos números indican que, en promedio, los pronósticos difirieron de los valores reales en alrededor de \$132.084 y el error promedio en relación con los valores reales fue del 43.603%.

Dada esta información, se puede concluir que la confiabilidad del Método de Descomposición en este caso particular es moderada. Aunque el MAE y el MAPE no son extremadamente altos, tampoco son muy bajos, lo que sugiere que los pronósticos pueden no ser altamente precisos, pero tampoco están muy alejados de los valores reales. La precisión

del método podría mejorarse ajustando los parámetros del modelo o utilizando técnicas adicionales para mejorar el pronóstico.

Referencias Bibliográficas

- Chandler, R., & Scott, M. (2011). *Statistical Methods for Trend Detection and Analysis in the Environmental Sciences*. Wiley.
- Jain, N. (2023, November 30). *¿Qué es el análisis de tendencias? Definición, etapas, ejemplos, ventajas y buenas prácticas*. IdeaScale. <https://ideascale.com/es/blogs/analisis-de-tendencias/>
- Pacheco, E. (2017). *Generalidades sobre pronósticos*. Goal Project. https://app.goalproject.co/storage/images/UHOhhsninhlifQXq_1628180364.pdf
- Pepió Viñals, M. (2009). *Series temporales*. UPC, S.L., Edicions.
- Toledo, F. (2017, April 8). *Promedio, desviación estándar y percentiles: métricas para testing de performance - Federico Toledo*. Federico Toledo -. Retrieved ene 12, 2024, from <https://federico-toledo.com/promedio-desviacion-estandar-y-percentiles-metricas-para-testing-de-performance/>
- Yahoo Finanzas. (n.d.). *Historial del precio de Acciones de Netflix (Periodo 2020-2022)*. Yahoo Finanzas. Retrieved feb 02, 2024, from <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/NFLX/history?period1=1577836800&period2=1672444800&interval=1mo&filter=history&frequency=1mo&includeAdjustedClose=true>
- Yahoo Finanzas. (n.d.). *Valor de las acciones de Netflix durante el año 2023*. Yahoo Finanzas. Retrieved mar 17, 2024, from <https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/NFLX/history?period1=1672444800&period2=1703980800&interval=1mo&filter=history&frequency=1mo&includeAdjustedClose=true>

